

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ГОРОДСКИХ СТАНЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Исогалиев Файзулло

магистр, Наманганский инженерно-строительный институт, г. Наманган

favzulloisogaliev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7510476>

Аннотация. Рассматриваются возможности внедрения «умных инноваций» в транспортную инфраструктуру для повышения качества жизни населения и гостей города, а также уровня его инновационного развития. Проведено социологическое исследование, выявившее предпочтения горожан в выборе типа общественного транспорта, а также была оценена частота фактического движения и ее соответствие данным популярного мобильного приложения.

Ключевые слова: умные инновации, умная остановка, городская транспортная инфраструктура, станция, транспортная инфраструктура, трамвай, социологическое исследование.

ENSURING THE SAFETY AND EFFICIENCY OF URBAN PUBLIC TRANSPORT STATIONS

Abstract: The possibilities of introducing "smart innovations" in the transport infrastructure are considered to improve the quality of life of the population and guests of the city, as well as the level of its innovative development. A sociological study was conducted that revealed the preferences of citizens in choosing the type of public transport, and the frequency of the actual movement and its correspondence to the data of a popular mobile application were assessed.

Key words: smart innovations, smart stop, urban transport infrastructure, station, transport infrastructure, tram, sociological study.

ВВЕДЕНИЕ

Общественный транспорт, наряду с иными его видами, играет неоспоримо важную роль в жизнеспособности любого государства как на федеральном уровне, так и на муниципальном. В связи с этим поставленная задача оценки доступности и качества работы общественного транспорта в пределах областного центра важна и необходима для обеспечения комфортной городской среды. В правительстве Саратовской области была принята Концепция о долгосрочном развитии транспортного комплекса Саратовской области на 2009–2025 годы. В нее входят следующие задачи:

1) развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике региона, и формирование единого транспортного пространства региона;

2) обеспечение доступности услуг транспортного комплекса для населения области. Прежде всего в рамках решения данной задачи необходимо обеспечить перевозку пассажиров на социально значимых маршрутах, включая обеспечение их ценовой доступности, в частности, в городском и пригородном сообщении. Предполагается развитие систем городского и пригородного пассажирского транспорта, парков пассажирского подвижного состава, сопоставимого по технико-экономическим параметрам с мировым уровнем, а также систем, обеспечивающих скоростную и высокоскоростную перевозку пассажиров; Решение этой задачи повысит безопасность движения грузового и пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта, полетов и судоходства,

обеспечит эффективную работу аварийно-спасательных служб, гражданской обороны, подразделений специальных служб, позволит достичь безопасного уровня функционирования инфраструктурных объектов транспорта, повысить уровень мобилизационной готовности, а также создать необходимые условия для соответствующего уровня транспортной безопасности и снижения террористических рисков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для повышения уровня инновационного развития города и качества жизни его населения и гостей предлагается внедрить в транспортную инфраструктуру города Красноярска интеллектуальную информационную систему – «умная остановка». «Умная остановка» является элементом интеллектуальной транспортной инфраструктуры города, повышающим качество обслуживания пассажиров наземного общественного транспорта за счет предоставления им актуальной информации, обеспечения комфортной и безопасной среды. Практика внедрения «умных остановок» распространена во многих городах мира, нацеленных либо на создание «города будущего», либо на привлечение туристов, например, «умные остановки» широко используются в таких городах, как Сингапур и Барселона. Интеллектуальная информационная система общественного транспорта «умная остановка» направлена на потребителя и взаимодействие с потребителем. Потребителями в данном случае выступают, во-первых, население и гости города, которым будет предоставлен обширный список возможностей системы, и во-вторых, организации, заинтересованные в получении рекламных мест для продвижения своего товара с информационных экранов «умной остановки». Для обычного потребителя предполагается наличие в системе таких элементов, как: 1 – зарядные устройства для портативной техники; 2 – высокоскоростной Интернет с безопасным подключением; 3 – кондиционер для пребывания в летнее время; 4 – скамья с подогревом для комфортного пребывания в зимнее время; 5 – информационные табло, предоставляющие информацию о времени прибытия маршрутов общественного транспорта; погоде; дорожной ситуации в городе, для выбора потребителем оптимального маршрута; об уровне загрязнения города по основным экологическим показателям.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Цель работы заключалась в разработке и оценке целесообразности проекта внедрения интеллектуальной информационной системы – «умная остановка» в транспортную инфраструктуру города. В современном мире инновации являются активным звеном всех сфер жизнедеятельности общества, они превратились в основную движущую силу его экономического и социального развития. Подавляющее большинство стран мира рассматривают разработку и внедрение инновационных технологий как необходимую основу обеспечения экономического роста. Все шире внедряются в бытовую и профессиональную сферы, так называемые, умные инновации – технические устройства или интеллектуальные системы, отличительные признаки которых обеспечиваются наличием процессора, операционной системы, программного обеспечения – «смарт функций» (приложений и др.), подключением к компьютерным сетям. Сегодня различными системами и коммуникациями можно легко управлять при помощи одного единственного электронного устройства, позволяющего обеспечивать безопасность, осуществлять контроль и диспетчеризацию, следить за микроклиматом и освещением, и многое другое.

Примерами таких интеллектуальных систем могут быть «умный дом», «умная парковка», «умная остановка», «умный город», «умные производственные системы».

ВЫВОДЫ

Система видеонаблюдения на остановке подключена к программе анализа пассажиропотока. Таким образом, можно узнать реальное количество пассажиров и оптимально спланировать нагрузку на общественный транспорт. Еще одним эффектом установки терминалов стала возможность построить точную модель заторов. Каждое транспортное средство представляет собой датчик, измеряющий скорость движения потока. Машина, которая движется медленно или стоит на тех же улицах, где другие транспортные средства движутся быстрее, попадает в категорию проблемных и не участвует в построении модели. С причинами отклонения от графика проблемных машин разбирается диспетчер. Внедрение проекта «Умная» остановка предусматривает:

1. защищенность пассажиров от неблагоприятных погодных условий (кондиционирование в летний период, подогрев зимой, защиту от ветра, осадков);
2. обеспечение открытого доступа к сети интернет на остановке Wi-Fi;
3. организация возможностей коммерческого использования элементов конструкции остановочного павильона для формирования инвестиционной привлекательности объекта;
4. контроль регулярности движения пассажирского транспорта за счет наблюдения за подъезжающими к остановке транспортными средствами;
5. анализ пассажиропотока;
6. мониторинг транспортных средств;
7. создание единой городской транспортной стилистики как элемента дизайна городской среды. Для людей с ограниченными возможностями, например, слабовидящих или слабослышащих умная остановка может быть оснащена динамиками для озвучивания номера, прибывшего на остановку транспортного средства.

Библиографический список

1. Балабаева И.Т. Особенности функционирования общественного пассажирского транспорта / И.Т. Балабаева // Автомобильный транспорт. – 2004. – № 4. – С. 42-43.
2. Емельянова В.Г. Применение системы «ГЛОНАСС» на автомобильном транспорте как один из способов обеспечения безопасности дорожного движения [Текст] // Актуальные вопросы технических наук: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль 2013 г.). — Пермь: Меркурий, 2013. — С. 85-87. — URL <https://moluch.ru/conf/tech/archive/73/3475>.
3. Серова В.А. Проблемы пассажирского транспорта и качество жизни / В.А. Серова, Н.А. Серова // Север рынок: формирование экономического порядка. – 2011. – Т.2, №28. – С. 107-110.
4. Умный общественный транспорт [Электронный ресурс] / INFOX - Режим доступа: <https://www.infox.ru/news/91/science/technology> (дата обращения 15.03.19).